

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

CLYDYLYN JANE A. PASTOR, LPT

Graduate School Student-Saint Columban College, Pagadian City

Teacher-Buloron National High School

Zamboanga Del Sur, Region IX, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17332742](https://doi.org/10.5281/zenodo.17332742)

Likod ng Pisara

Bawat umaga'y dala ang gawain,
Papeles, ulat na kailangan tapusin.
Sahod na kulang, di kayang suklian,
Pagod at oras na walang hangganan.

Kaliwat-kanan ang bagong kautusan,
Tila ako'y laging sinusubukan.
Trabahong sobra, halos walang pahinga,
Ngunit pagtuturo'y di ko binibitawan pa.

Sa bigat ng buhay, problema'y dumarami,
Kalusugan ng isip, madalas isinasantabi.
Ngunit sa mata ng bata'y may liwanag pa,
Pag-asa ng bukas, sa guro nagmumula.

Mga batang musmos, sa akin umaasa,
Aral ay gabay, laging dala-dala
Kahit pagod, puso'y may ligaya,
Dahil sa guro, may pag-asa.

Kung bayani kami sa bayang tunay,
Dapat igalang at bigyang gabay.
'Di lang palakpak o papuring salita,
Kundi suporta't tulong na makatarungan talaga.

Sa bawat aral na aming itinuturo,
Pag-asa'y pangarap ang aming tinutungo.
Sa bawat batang aming ginagabayan,
Kinabukasang maliwanag ang aming hangganan.

Sa gitna ng unos, kami'y nakatindig
Sa hirap at pagod, di kailaman bibitiw
Ang chalk at pisara, sandata sa laban,
Para sa kinabukasang ating lalakaran.

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Kung minsan'y luha ang siyang kasama,
Ngunit sa puso'y walang pagsisisi't kaba.
Pag nakasagot sa aralin ang bata ang aming nakita,
Napapawi ang pagod, lahat ay ginhawa.

Sa likod ng pisara, guro'y matatag,
Pag-ibig sa tungkulin kailanma'y di kukupas.
Saludo sa mga guro, ilaw ng lipunan,
Gabay ng kabataan, tanglaw ng kinabukasan.

At kung dumating man ang dapithapon,
Alaala ng guro'y di kailaman maglalaho.
Sa bawat mag-aaral na kanyang tinuturuan,
Nabubuhay ang aral—habambuhay na pamana.